

Dans le cadre du contrat d'objectifs signé tous les ans entre le Service Commun de la Documentation et le directeur général des services à l'issue du dialogue de gestion, différents indicateurs ont été construits afin de mesurer l'activité de la structure documentaire et les usages observés sur des périodes données.

L'objectif est de mettre en avant :

- certains usages phares, tels que l'utilisation des espaces de travail collaboratif par les étudiants ;
- les activités d'accompagnement auprès des différents publics pour la réussite étudiante, la visibilité et le rayonnement de l'activité de recherche ;
- certaines activités liées à des projets spécifiques ;
- les moyens à disposition en comparaison des autres structures documentaires relevant de l'ESR (chiffres ESGBU).

Indicateur N°1	Taux de réservation des espaces de travail collaboratif dans les BU principales de l'UPHF : 104% BU Mont Houy et 69% BU Tertiales, 95% pour l'ensemble des 2 BU (octobre 2024)
---------------------------	---

Description de l'indicateur

Définition de l'indicateur	<i>Chaque espace de travail collaboratif est réservable en ligne sur le logiciel Affluences https://affluences.com/, soit sur le site institutionnel, soit sur une application dédiée à télécharger sur son téléphone mobile. L'utilisateur, membre de la communauté universitaire, réalise en autonomie cette réservation ou demande l'assistance d'un personnel BU. Ce logiciel donne un panorama des espaces réservables dans l'enseignement supérieur à l'échelle nationale et même européenne</i>
Objectif	<i>Mettre en avant l'utilisation des espaces de travail collaboratif réservables sur l'application mobile Affluences au sein des deux BU principales de l'UPHF. Ces espaces ont pour objectif de proposer aux usagers des conditions optimales pour le travail en équipe (mobiliers modulables, équipements numériques, surfaces écrites) et favoriser ainsi la réussite étudiante. Si le taux de réservation excède l'offre disponible, cela démontre la nécessité d'étendre le nombre d'espaces de travail collaboratif pour la communauté universitaire</i>
Périmètre de l'indicateur	<i>Ces espaces de travail collaboratif sont localisés dans les BU du Mont Houy et des Tertiales. Sont exclues du périmètre les salles de TD de la BU du Mont Houy car elles sont réservables sur l'ENT (absence de statistiques comparables à celles d'Affluences) et les salles de travail collaboratif des BU de Cambrai et de Maubeuge car elles ne sont pas intégrées dans le logiciel Affluences. Ont été comptées comme un seul espace des salles qui sont divisées en îlots : la salle Infini au Mont Houy (7 îlots), la salle Johari aux Tertiales (3 îlots) et la salle Rubik's cube aux Tertiales (5 îlots). Le Clap ! et les alcôves sont des espaces dévolus à la détente, ou bien non fermés, et n'ont pas été comptés. L'ensemble des réservations, annulées ou confirmées, ont été comptées.</i>

Utilisation de l'indicateur	<i>Cet indicateur devra figurer dans les chiffres-clés de l'UPHF</i>
Support de publication de l'indicateur	<i>Rapport d'activité du SCD, chiffres-clés UPHF</i>

Élaboration de l'indicateur

Source des données	<i>Module statistiques du logiciel Affluences (abonnement annuel pris en charge par le SCD)</i>
Mode de calcul	<i>Nombre total de réservations de tous les espaces réalisées par chaque usager effectuant une réservation sur une semaine de forte fréquentation pendant l'année universitaire et comparé au nombre de réservations possibles dans la semaine (somme des créneaux de 2h pour chaque espace de travail collaboratif disponible aux horaires d'ouverture dans les deux BU principales du Mont Houy et des Tertiales). Cette comparaison permet d'établir un taux d'occupation en % par rapport à l'offre disponible et d'identifier la possible saturation de la demande par site de BU principale</i>
Mode collecte	<i>Logiciel Affluences</i>
Unité de mesure	<i>%</i>
Périodicité	<i>Annuelle</i>

Plan de construction de l'indicateur

Date(s) de collecte des données	<i>29 novembre de l'année universitaire pour les données d'activité du mois d'octobre</i>
Evolution possible de l'indicateur	<i>A terme il serait intéressant d'y inclure l'ensemble des salles de travail collaboratif des différents bâtiments de l'ensemble des campus universitaires dans une logique interservices, au-delà du périmètre SCD Une étude comparative doit être réalisée avec d'autres logiciels concurrents d'Affluences (Libcal, Myseat, etc)</i>
Service responsable de la production de l'indicateur	<i>SCD</i>

Interprétation de l'indicateur

Sens de l'évolution souhaitée	<i>Lorsqu'une saturation est constatée, par exemple dans ce cas précis à la BU du Mont Houy, il est nécessaire d'étendre l'offre d'espaces réservables et de permettre une diminution du % à au maximum 100%. A l'inverse, pour la BU des Tertiales, une augmentation du % est souhaitée. Ce % moindre est à interpréter comme une désaffectation des usagers pour des espaces qui ne permettent pas un vrai travail collaboratif car partagés entre plusieurs groupes d'utilisateurs.</i>
Limites et biais connus	<i>Certains usagers n'honorent pas leur réservation ; l'espace de travail collaboratif reste néanmoins disponible sans réservation et sans accès par badge à tout usager fréquentant les BU concernées. L'observation d'une réelle occupation nécessiterait l'acquisition de capteurs individuels de présence disposés dans les espaces de travail collaboratif, solution assez onéreuse. Le créneau de réservation est ici estimé à partir de la durée moyenne de séjour d'un usager, à savoir 2h maximum. Il est possible de réserver un créneau d'1h, mais il ne correspond pas aux usages constatés.</i>

Cible à atteindre	100% BU Mont Houy en novembre 2025 80% BU Tertiales en novembre 2025 90% pour l'ensemble des 2 BU en novembre 2025
Source si indicateur existant	<i>Sans objet</i>